

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТАШҚИ АУДИТИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ МАСАЛАЛАРИ

¹Ибрагимова Ирода Рашид қизи, ²Джалилова Нигора Бахтиёрвна

¹Тошкент давлат иқтисодиёт университети «Аудит» кафедраси доценти, PhD, ²Банк-молия академияси «Иқтисодиётни монетар тартибга солиш» магистратура мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896869>

Тижорат банклари тизимининг ўзига хос жиҳати банк тизимининг фаолиятини сифат кўрсаткичларининг ўзига хос хусусиятга эга эканлигидир. Чунки банк сектори иқтисодий соҳалар орасида алоҳида хусусиятга эга бўлиб, тижорат банкларининг ноёбдир, чунки у молиявий барқарорликни таъминлаш ва иқтисодиётни молиявий ресурслар билан таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Ушбу жараёнда тижорат банкларининг сифат кўрсаткичларини таҳлил қилишда ўзига хос операцион моделга эга эканлигидир. Тижорат банкларининг миқдори, инвесторлари ва банк Кузатув кенгаши аъзолари томонидан сифат масаласига алоҳида эътибор берадилар, бунда биринчи навбатда, бозорга бўлган ишонччи сақлаб қолиш ва омонатчилар манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида банк тизимининг барқарорлигини сақлаши, банкларнинг хавфсизлиги ва ишончлилигини ошириш ҳақида қайғурадилар. Бинобарин, назорат самарадорлигини ошириш мақсадида назорат органлари ташқи аудиторларнинг банк текширувларини ўтказиш сифатига катта қизиқиш билдирмоқда. Банкнинг сифат назоратида муҳим масала банк кенгаши аъзоларининг ташқи аудиторлар билан самарали алоқаларни ўрнатиш ҳам банкнинг сифат назоратини кучайтириши мумкин. Аудит банкнинг сифат назоратининг асосий тамойиллари жумласига мустақиллик, холислик ва ростгўйлик, касбий компетентлик ва маълумотларнинг махфийлиги киритилади ва аудит томонидан мустақил сифатли текширувни амалга ошириши мумкин.

Бизга маълумки халқаро талабларга кўра аудит стандартлари - бу Халқаро бухгалтерлар федерациясининг халқаро ишонччиликни таъминловчи вазифалар ва аудит стандартлари бўйича Кенгаши томонидан нашр этиладиган халқаро аудит стандартлари ва халқаро сифат назорати стандартлари, халқаро шарҳли текширувлар стандартлари, ишонччиликни таъминловчи халқаро вазифалар стандартлари, халқаро ёндош хизматлар стандартлари киритилган.

Кучли ички назорат, шу жумладан ички аудит функцияси ва мустақил ташқи аудит, мустаҳкам корпоратив бошқарувнинг бир қисмидир. Банкларда улар операцияларнинг хавфсизлиги ва ишонччилиги учун ҳам муҳимдир, шу билан бирга банк бошқаруви ва банк назорати органлари ўртасидаги ўзаро самарали ва конструктив ҳамкорликка ҳисса қўшиши мумкин. Банк назоратчилари ва банкларнинг ички ва ташқи аудиторлари ўртасидаги тартибли алоқа текшириш ва назорат самарадорлигини оширади.

Ташқи аудиторнинг сифат назоратига эътибор қаратилганида умуман олганда молиявий ҳисобот аҳамиятга молик номуносивликлардан холи эканлиги, булар фирибгарлик ёхуд хатолик оқибатида келиб чиққан бўлса ҳам, ва барча аҳамиятли жиҳатлар доирасида молиявий ҳисоботнинг амалда қўлланиладиган тузилмага мувофиқ равишда тайёрланганлиги тўғрисида тўлақонли ишонч ҳосил қилиш мақсадида банк молиявий ҳисоботининг аудиторлик текширувини режалаштиради ва ўтказади.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ташқи аудиторлари банкларнинг молиявий ҳисоботларида бозор ишонччилигига ҳисса қўшадиган сифатли банк

аудитларини тақдим этган тақдирларида, молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Шундай қилиб, тижорат банк текширувларининг сифат назорати жараёнини амалга оширишда банк назорати бўйича Базел қўмитаси банкларнинг ташқи аудитлари сифатини ошириш ва молиявий барқарорликка ҳисса қўшадиган пруденциал назорат самарадорлигини ошириш мақсадида банкларнинг ташқи аудитлари тўғрисида тегишли меъёрий тегишли ҳужжатлар асосида текширилиши натижасида банк тизимининг молиявий барқарорликка эришиш имкониятини янада оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аудиторлик фаолияти тўғрисида: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 25 февралдаги ЎРҚ-677-сонли Қонуни.//www.lex.uz
2. Банклар ва банк фаолияти тўғрисида: Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 05 ноябрдаги ЎРҚ-580-сонли Қонуни. //www.lex.uz
3. Банклардаги ички аудит ва кузатувчининг аудиторларга муносабати: шарҳ (электрон ресурс)/<http://www.bis.org/>.
4. Tijorat banklarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. Darslik, A.K.Ibragimov, Z.A. Umarov, K.R.Xatamov, N.K.Rizaev. T.: Iqtisod- moliya, 2020.
5. Ibragimov A.K. Auditning xalqaro standartlari ichki auditning tashkiliy asoslari. T.: Moliya, 2013.-384b.
6. Мустақил аудиторнинг умумий мақсадлари ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудит ўтказиш: 200-сон халқаро аудит стандарти.//Аудит ва сифат назоратининг халқаро стандартлари. 2012 йил нашри. 1 қисм. 3-жилд. Т.:НАБА, 2014.
7. Банкларнинг ташқи аудити ҳақида консултатив ҳужжат (электрон ресурс)/<http://www.bis.org/publ/bcbs244.pdf/>.